

DO LAZER À TRAGÉDIA: IMPACTOS DOS JOGOS DE AZAR NA SAÚDE MENTAL E COMPORTAMENTO SUICIDA

Yanna Karine Gonçalves Dié¹; Láisa Mabel dos Santos Ramos²; Thalya Sousa de Oliveira³; Kamila Karen Leite Nobre⁴.

karinedie05@gmail.com

Introdução: O jogo de azar é a atividade que envolve apostar algo de valor, comprometendo recursos financeiros e até mesmo a renda familiar, com consciência do risco, na esperança de receber um ganho maior. No entanto, ao apostar, muitos jogadores perdem a noção do espaço e do tempo e vivenciam intensas sensações de prazer que podem levar ao vício, podendo acarretar o Transtorno de Jogo (TJ), hoje reconhecido como uma dependência comportamental que impacta na saúde física e na mental, elevando o risco de autoextermínio. **Objetivo:** Discutir a relação do suicídio entre indivíduos com problemas de jogo e analisar os principais fatores de risco psicossociais que conectam o vício em jogos ao suicídio. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com artigos publicados nos últimos quatro anos, consultados nas bases de dados Scielo, PubMed, NLM e BVS-Psi. A busca foi orientada por descritores (DeCS) como: Jogo Patológico, Ludopatia, Suicídio e Ideação Suicida. Foram excluídos artigos que não contemplavam a temática. **Resultados e Discussão:** Os jogos, principalmente os jogos de azar, sempre estiveram presentes na história da humanidade, ora incentivados, ora proibidos, e permanecem como alternativa atrativa de entretenimento e de ascensão financeira. Entretanto, pesquisas apontam uma relação negativa entre o suicídio e os jogos, que podem ocorrer de três formas: primeiro pensamento suicida e posterior problema com jogo, ou ainda sua ordem inversa, primeiro problema com jogo seguido de comportamento suicida e por último a associação com fatores transversais. Estudos de meta-análise apontam que 31% dos sujeitos com problemas de jogo relataram ideação suicida e 16% tentaram o suicídio ao longo da vida. A relação entre o jogo e o suicídio é multifacetada, porém o severo prejuízo financeiro se destaca como um dos principais fatores de ligação. Indivíduos com dependência em jogos enfrentam não apenas consequências sociais, como isolamento, mas também sérios impactos psicoemocionais. Esses efeitos decorrem tanto da frequente associação com outros transtornos mentais quanto dos sentimentos recorrentes de culpa, tristeza e desamparo relatados por esses sujeitos. Além disso, outros fatores de risco psicossociais que associam o vício em jogos ao suicídio são a perda de controle, falta de moradia, agressividade, endividamento, vergonha, desintegração familiar e depressão. **Considerações finais:** Conclui-se que a relação entre o TJ e o comportamento suicida é uma grave questão de saúde pública, entrelaçada por uma complexa interação de fatores. Dessa forma, é evidente a necessidade de conscientização da população acerca do tema, com informações que conduzam a atitudes concisas e responsáveis, discutindo estratégias de intervenção e prevenção. Diante disso, recomenda-se a realização de novos estudos que aprofundem a temática, especialmente no contexto brasileiro, em que ainda há escassez de dados e pesquisas sobre o tema.

Palavras-chave: Jogos de Azar; Suicídio; Transtorno de Jogo.

Área Temática: Temas Transversais.